

МОТИВ МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ

Гулсевар Уматалиева

студентка 4 курса факультета Языков,
ТГПУ имени Низами

Павлюк Андрей Валерьевич

и.о. доцента кафедры
русской литературы и методики преподавания
ТГПУ имени Низами

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено изложение мнений по анализу поэтики лирических стихотворений Л. Петрушевской. Рассматривается вопрос использования мотив музыки в творчестве Л. Петрушевской.

Ключевые слова: лирическое стихотворение, мотив, поэтика, поэт, художественное мастерство, чувство, переживание, художественное искусство, воспитание, анализ.

ABSTRACT

This article presents a statement of opinions on the analysis of the poetics of lyrical poems by L. Petrushevskaya. The question of using the motive of music in the work of L. Petrushevskaya is considered.

Keywords: lyric poem, motive, poetics, poet, artistic skill, feeling, experience, lyrical hero, art, education, analysis.

Творчество Людмилы Петрушевской – прозаика и драматурга, безусловно, является одним из ярких явлений рубежа XX-XXI веков. Оно вызвало оживленные споры среди читателей и литературоведов, как только вышла из печати её первая книга. С этого времени её творчество остаётся объектом активного обсуждения и широкого анализа. Большинство учёных связывает имя Людмилы Петрушевской с явлением постмодернизма. Так, например, И. Скоропанова причисляет писателя к восточной модификации постмодернизма, с её излишней политизированностью, деконструкцией языка, а также юродствованием как специфическим компонентом русской парадигмы постмодернизма [4, с. 456].

Эстетическая сущность постмодернизма, его влияние на современный литературный процесс, принадлежность тех или иных писателей к этому направлению – одни из самых сложных вопросов современного литературоведения. Нет единого мнения относительно того, что считать постмодернизмом: художественный метод, стиль, или вообще эпоху. Ещё больше спорных вопросов остаётся в отношении понятия «русский постмодернизм». Вопрос о русском постмодернизме сегодня остаётся сложным и нерешённым, несмотря на многочисленные научные работы, посвящённые этой проблеме. Характерные для постмодернизма общие черты – «интертекстуальность», «игра» и «диалогизм» обнаруживают в русских текстах свою специфику.

Стоит отметить, что Н. Иванова относит творчество Петрушевской к «натуральному» течению постмодернизма [2, с. 197], в то время как О. Богданова считает возможным причислить писателя к концептуалистам, отмечая особую конструктивную выстроенность и технологическую выделанность её прозы [1, с. 513]. По мнению И. Сушилиной, «типологические схождения с чеховским творчеством у Петрушевской можно проследить на уровне тематики (обыденная жизнь среднего интеллигента), жанра (преимущественный интерес к форме небольшого рассказа) и речевой стихии (разговорной речи), авторской точки зрения (отсутствие очевидно выраженного отношения автора к герою и тем более отказ от приговора ему), да и на глубинном уровне понимания смысла и назначения искусства, свободы и достоинства человека, веры» [5, с. 37]. В своей основе постмодернизм предполагает жанровую диффузию, переплетение, сращение разных жанров. Обращаясь к различным жанрам, Л. Петрушевская решает основную творческую задачу: писательница прослеживает, как происходит деформация личности под влиянием среды, пытается раскрыть внутренний мир современного человека, показав его в исключительно сложных жизненных обстоятельствах; она видит его в самом разном облике – от привычного до невероятного.

Действие пьес Петрушевской происходит в обыденных, легко узнаваемых обстоятельствах: в дачном домике (Три девушки в голубом), на лестничной площадке (Лестничная клетка) и т.п. Личности героинь выявляются в ходе изматывающей борьбы за существование, которую они ведут в жестоких жизненных ситуациях. Петрушевская делает зримой абсурдность обыденной жизни, и этим определяется неоднозначность характеров её персонажей. В этом смысле особенно показательны тематически связанные пьесы «Чинзано» и «День рождения Смирновой», а также пьеса «Уроки музыки».

В центре действия пьесы «Уроки музыки» – две семьи, Гавриловы и Козловы, одна – победнее, попроще, другая – побогаче, «с претензией». Разворачиваются события, которые и вне сцены случаются повсюду, ежедневно, за каждой дверью. Конечно же, героини Петрушевской глубоко не удовлетворены своим существованием. Пресловутый быт, сложившийся таким, какой есть, не по их вине и не по их воле, выжимает из молодых ещё женщин все соки жизни, почти ничего не оставляя для радости, праздника, необходимых любой человеческой душе как кислород. Избранник девушек из пьесы «Уроки музыки» – Николай, отпрыск семьи Козловых, семьи благополучной, по традиционным меркам честной, где сына в детстве драли за враньё ремнём и учили музыке, чтобы «таланты свои развивал». Надя – фабричная, «образование три класса, четвёртый – коридор» [3], Нина пошла работать ученицей в гастронорм, чтобы не зависеть от безвольной матери и отца-алкоголика. Козловы действуют: выпроваживают Надю и, чтобы Николай забыл её, забирают к себе Нину и буквально укладывают её в постель к сыну. Николай – молодой, здоровый, сильный и самостоятельный – на всё это покорно идет, со всем соглашается, насмерть калеча судьбы обеих и без того не слишком везучих от рождения девушек. Николай крепко усвоил «уроки музыки», преподанные родителями.

Так что же это за музыка? И с какой целью здесь музыка – волшебное моцартовское слово? – «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Ну-ка, кто что услышит? Художник – музыку, и только её...» [3].

Только ведь теперь не до сладких созвучий, когда рядом плачет ребёнок, гремит пьяная брань и что-то убегает на плите... Многие художники вообще полагают, что им тут не место, и брезгливо устремляются от плачущих детей и ругающихся алкоголиков на просторы большой жизни. Петрушевская остаётся там, где людям плохо и стыдно. Там её музыка. А секрет её в том, что плохо и стыдно, хотя бы иногда, – бывает всем. Поэтому пишет Петрушевская про каждого из нас.

Есть и другой мотив музыки. Он в том, что уже несколько поколений выросли у нас под музыку, в которой звучало очень много фальшивых нот. Только, говорить об этом было не принято, приходилось подчас кошачий концерт выдавать или принимать за колыбельную. Оглушенные цинизмом отцов, дети искали утешения на стороне. Уходили когда-то в «буги-вуги» или «твист», потом, спустя десятилетия – в одурманивающий рев «тяжелого металла». Уходили, чтобы избавиться хотя бы на время от боли и страха. «Я еще живой, господа! Не передушили...» – это Александр Д. говорит, герой ещё одной пьесы Петрушевской с «музыкальным» названием» – «Песни XX века».

В финале пьесы «Уроки музыки» происходит полное преобразование персонажей в своих антиподов: романтически влюбленный Николай оказывается циником, разбитная Надя – женщиной, способной на глубокое чувство, добродушные Козловы – примитивными и жестокими людьми. Диалоги в большинстве пьес Петрушевской построены таким образом, что каждая следующая реплика зачастую меняет смысл предыдущей. По мнению критика М. Туровской, «современная бытовая речь... сгущена у неё до уровня литературного феномена. Лексика даёт возможность заглянуть в биографию персонажа, определить его социальную принадлежность, личность» [3].

Петрушевская поднимает требования к современному человеку до высоты философского обобщения. В пьесе, названной «Уроки музыки», какая же музыка звучит?

Бездарно и претенциозно поёт романс «Лишь только вечер опустится синий...» – отец Николая; включив на полную мощность радио, «топчутся на месте», «прижавшись друг к другу», под Адажио из «Лебединого озера» Чайковского и «Танец с саблями» Хачатуряна – Николай с Надей; одним пальцем на пианино натренькивает Надя вечного «Чижика». Когда-то в детстве учился в музыкальной школе сам Николай, но, похоже, он испытывает к музыке такое же отвращение, что и к детям: «До чего не люблю детей, терпеть не могу. Тошно смотреть» и «Я даже в армии скрывал, что знаю ноты». А может, он мало чему научился в музыкальной школе? Ведь бросил, а то бы «справку имел» [3].

Так и по жизни идёт, не слыша других, не умея понять чужой боли. Под стать ему и другие герои. Это пьеса, как и все произведения Петрушевской, об ужасающей немзыкальности, разобщённости людей, о том, как трудны эти уроки постижения другого человека – уроки музыки, уроки гармонии человеческого общежития.

Мотивы музыки проявляются во многих её произведениях и в данном исследовании мы рассмотрели их проявление в пьесе «Уроки музыки», написанной в 1973 году. В бытовых конфликтах раскрываются такие чувства героев, как одиночество, любовь, чувство времени. Драма в двух действиях погружает нас в быт двух семей, Гавриловых и Козловых, живущих в одном доме. У них, как и в жизни, рядом с белым – чёрное, с бедой – радость. Особенность пьесы в том, что в ней нет главных героев. Все герои занимают равное положение, у них больше недостатков, чем достоинств. Через своих героев Петрушевская передаёт, как живут многие и на сегодняшний день – не слыша других, не умея понять чужой боли. Это пьеса, как и многочисленные произведения Петрушевской, об ужасающей немзыкальности, разобщённости

людей, о том, как трудны эти уроки постижения другого человека – уроки музыки, уроки гармонии человечества.

Таким образом, суммируя вышеприведённое, можно сделать вывод, что творческая деятельность Л. Петрушевской вызывает оживленные споры среди читателей и литературоведов по сей день. Отличительной чертой её творчества является то, что писательница прослеживает, как происходит деформация личности под влиянием среды, пытается раскрыть внутренний мир современного человека, показав его в исключительно сложных жизненных обстоятельствах. Мотивы музыки прослеживаются во многих её произведениях и несут в себе глубокий смысл. Так, её музыка там, где людям плохо и стыдно. А секрет её в том, что плохо и стыдно, хотя бы иногда, – бывает всем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы XX века – начало XXI века). – СПб.: Известия, 2004. – 716 с.
2. Иванова Н.Б. Преодолевшие постмодернизм. – М., 2008. – 393 с.
3. Петрушевская Л.С. Уроки музыки [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.lib-drama.narod.ru/petrushevskaya/uroki.html> (дата обращения: 20.01.2023).
4. Скоропанова И.С. Третья волна постмодернизма. Русская постмодернистская литература. – М.: Флинта, 2009. – 533с.
5. Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России. – М.: МГУП, 2007. – 394 с.